

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

Technical article

Table of Contents

Improving vineyard resilience: innovative practices for water stress management	3
Setting up a traditional water-efficient irrigation system.....	3
Drip irrigation	3
Subsurface irrigation	4
Smart irrigation systems	5
Wine vineyard	5
Table grape vineyard.....	7
Βελτίωση της ανθεκτικότητας του αμπελώνα: καινοτόμες πρακτικές για τη διαχείριση της υδατικής καταπόνησης	9
Εγκατάσταση παραδοσιακού συστήματος άρδευσης με αποδοτική χρήση του νερού	9
Στάγδην άρδευση.....	9
Υπόγεια άρδευση	10
Έξυπνα συστήματα άρδευσης	11
Οινοπαραγωγικός αμπελώνας.....	11
Αμπελώνας επιτραπέζιων σταφυλιών	13
Mejora de la resistencia de los viñedos: prácticas innovadoras para la gestión del estrés hídrico	15
Instalación de un sistema tradicional de riego eficiente	15
Riego por goteo.....	15
Riego subterráneo.....	16
Sistemas de riego inteligente.....	17
Viñedos.....	17
Viñedo de uva de mesa	19
Povećanje otpornosti vinograda: inovativni postupci za upravljanje stresom zbog nedostatka vode.....	21
Uspostava tradicionalnog sustava navodnjavanja s učinkovitom potrošnjom vode	21
Navodnjavanje kap po kap	21
Podzemno navodnjavanje	22
Pametni sustavi navodnjavanja.....	23
Nasad vinske sorte vinove loze	23
Nasad stolne sorte vinove loze.....	25

Améliorer la résilience des vignobles : pratiques innovantes pour la gestion du stress hydrique	27
Mise en place d'un système d'irrigation traditionnel économe en eau	27
Irrigation au goutte-à-goutte	27
Irrigation enterrée	28
Systèmes d'irrigation intelligents	29
En viticulture	29
Vignoble de raisin de table	31
Migliorare la resilienza del vigneto: pratiche innovative per la gestione dello stress idrico	33
Impostazione di un sistema di irrigazione tradizionale, efficiente dal punto di vista idrico... ..	33
Irrigazione a goccia	33
Subirrigazione	34
Sistemi di irrigazione intelligenti	35
Vigneto	35
Vigneto di uva da tavola	37
Melhorar a resiliência da vinha: práticas inovadoras de gestão do stress hídrico	39
Instalação de um sistema de irrigação tradicional com eficiência hídrica	39
Irrigação gota a gota	39
Irrigação subsuperficial	40
Sistemas de irrigação inteligentes	41
Vinhas para produção de vinho	41
Vinhas para produção de uvas de mesa	43

Improving vineyard resilience: innovative practices for water stress management

The Mediterranean region is known for its warm climate and limited water resources, making vineyards vulnerable to water stress and the impacts of climate change. Various innovative practices have been developed and implemented in the region to address these challenges for water stress management.

Regulated deficit and drip irrigation, combined with advanced technologies such as soil moisture sensors, and real-time monitoring systems improve precision in water application and optimise water use by targeting critical growth stages or alternating root zone hydration. Additional innovations, such as remote sensing and water harvesting, further bolster vineyard resilience. These methods reduce water use, improve grape quality, maintain economic viability and promote long-term sustainability in vineyard management.

Farmers are adjusting their practices to cope, but many of these solutions remain confined to specific regions or agricultural sectors. The EU-funded [CLIMED-FRUIT](#) [1] project is working to bridge this gap by collecting and sharing innovative, climate-adaptive practices from various European agricultural groups to enhance resilience and promote effective climate change adaptation and mitigation.

This article presents a non-exhaustive list of experimental results from projects carried out across Europe and identified in the framework of CLIMED-FRUIT project.

Setting up a traditional water-efficient irrigation system

There are various ways of improving irrigation water efficiency. Firstly, the choice of irrigation system is a critical factor: choosing a localised drip or ‘micro-jet’ system distributes water as close as possible to the roots, avoiding excessive evaporation and limiting the development of weeds. However, very localised water distribution does not stimulate the development of root systems in terms of their depth and large horizon, thus increasing the plants’ dependence on irrigation

Drip irrigation

Drip irrigation is widely used in viticulture (grape cultivation) due to its precision and efficiency in water delivery, helping to optimise grape quality and yield grapevines. In this system, a reduced quantity of water is applied to the roots of plants in the form of continuous or discrete drops, tiny streams or pulse systems. Drip irrigation is widely known to increase water use efficiency by having 50% less water demand than furrow irrigation and reducing waterlogging. Aerial drip irrigation (Fig. 1) is an innovative technique with elevated drip lines above the ground, typically suspended along trellis systems or wires in agricultural settings. While less common than traditional ground-based drip irrigation, aerial systems have specific applications and benefits.

Fig. 1. Aerial drip irrigation system in viticulture (photo credit: IFV Sud-Ouest)

Subsurface irrigation

The French Operational Group (OG) [OFIVO](#) [2] examined the effect of aerial drip and subsurface drip irrigation in a vineyard using soil capacitive probes (wet bulbs, Fig. 2). The application of subsurface irrigation (40 cm depth) in the middle of the row generated larger wet bulb volumes (with vertical and lateral percolation of the water) than the aerial drip irrigation system (Fig. 3). In subsurface irrigation, water reaches the ground surface by capillarity without changing the vines' water status or the yields compared to aerial irrigation.

Fig. 2 Use of capacitive probe to study water behaviour in the soil – [OG OFIVO](#)

Fig. 3. Capacitive probe positioning in subsurface irrigation and aerial irrigation treatments [3]

Subsurface dripper irrigation facilitates mechanical weeding/weed management and improves root expansion between rows. The main benefit of this irrigation system in the Mediterranean area is water use efficiency, facilitating the establishment of vegetal cover and maintaining viticulture in dry areas. Subsurface drippers improve durability by protecting pipes from pests and machinery damage, enabling more reliable irrigation over time. They facilitate easier mechanical weeding and weed management by eliminating obstructions on the soil surface. Additionally, delivering water directly below the ground encourages better expansion of the vine's root volume between rows, promoting healthier and more robust plant growth. Moreover, the full fertigation strategy was applied, which showed the best ratio between yield and maturity. It significantly reduced inputs (30% fewer fertilisers). However, this system is more expensive to install than an aerial drip system (+20%) and unsuitable for stony soils. Proper filtration and regular network maintenance are crucial for the efficiency and longevity of subsurface drip irrigation systems, as they prevent clogging and ensure consistent water delivery. Installing appropriate drippers is essential; flat drippers resist soil weight to prevent damage, while anti-siphon, anti-root intrusion and self-regulating features safeguard the system from blockages, root intrusion and uneven water distribution. The system's end-of-life must also be considered, and soil contamination with plastic residues must be avoided.

Smart irrigation systems

Wine vineyard

In Northern Italy, the [OG VIRECLI](#) [4] applied a precision irrigation system to maintain production and quality standards in grapes used to produce sparkling wine, even in the most challenging vintages. By optimising water use, they achieved higher production with superior quality characteristics compared to on-farm management and non-irrigated systems, despite severe drought. The results were particularly significant in vineyard plots with higher water requirements.

A thorough analysis of soil characteristics and their variability within the vineyard is needed for proper irrigation system design. This can be done using state-of-the-art technologies such as those based on acquiring electrical resistivity and strongly correlated with the main

soil physicochemical parameters. The indications thus obtained make it possible to divide the vineyard into homogeneous zones, within which the hydrological properties are uniform. Vineyard zones with higher water retention capacity, shown in light blue on the map, require less irrigation water volume, while those where the plants have less vigour, in red on the map, require greater irrigation volumes. Each homogeneous zone is finally characterised through the soil data obtained from the survey that results in a vigour map (Fig. 4). Based on the information gathered, the pitch of the drippers varies within the vineyard to meet the water needs of the defined homogeneous management zones (Fig. 5). It is necessary to use a decision support system (DSS) to guide the irrigation (i.e., a DSS that considers soil water content and plant needs, together with meteorological forecast) to identify the best time to irrigate; the systems tested were Irriframe ANBI, based on a classical water balance, and Manna by Rivulis, integrated with satellite data. Both systems were appropriately calibrated with on-site measurements of the plant's actual water status.

Fig 4. Example of distribution of different irrigation theses and characteristics of a variable rate irrigation system – OG VIRECLI

Fig. 5. Hydro clips applied to the drippers to close them and modulate the pitch and obtain a variable-rate drip system – OG VIRECLI

In 2021 and 2022, years of severe drought, areas of low vigour produced 15% more grapes per plant with precision irrigation than areas in the same vineyard with similar vigour but irrigated with the standard drip system. Variable-flow irrigation management saved 15% water compared to the non-modular irrigation system while better responding to the needs of individual plants.

Table grape vineyard

The water consumption of a 2-ha table grape vineyard in the Apulia region (southern Italy) can range from 2,000 to 6,000 L per season, depending on the irrigation technique applied and the specific needs of variety, emphasising the importance of resource use efficiency. The **OG OLTREBIO** [5] implemented interconnected sensors at soil and crop levels on a farm (Fig. 6), which communicated with the decision support system (DSS) for water management in organic table grape vineyards to optimise resources. Water use is registered and managed on a seasonal basis with the help of IoT sensors at various levels (soil and crop) using locally obtained weather data (Fig. 7.). Data is gathered in Blueleaf® software. The DSS system, a key component, is tailored to the table grape vineyard and plays a crucial role in managing water use during critical periods of water scarcity. The benefit for DSS users is the efficient use of water resources, saving water by approximately 30% to 40% depending on the seasonal trends and the grower’s work time, without compromising crop production or fruit quality.

Fig. 6. Sensors at soil and crop levels – OG OLTREBIO

Fig. 7. Communication method between the hardware and software – OG OLTREBIO

Conclusion

Over the past 20 years, rising temperatures have increased evapotranspiration, leading to significant water stress in vines. Precision irrigation offers a sustainable long-term solution for optimising water use. When water is available, this approach ensures consistent grape production and high-quality wine, even in challenging years, by efficiently managing water resources.

Bibliography and sources

- [1] CLIMED-FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] OG OFIVO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/1.-EPA-OFIVO.pdf>
- [3] Serrano, E., Katgerman, P., Gelly, M., Dufourcq, T. (2022). Better understand the soil wet bulb formation with subsurface or aerial drip irrigation in viticulture. IVES Conference Series, Terclim 2022. https://ives-openscience.eu/wp-content/uploads/2022/06/D8-flash-SerranoE_ok.pdf
- [4] OG VIRECLI <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/6.-EPA-VIRECLI-Precision-irrigation.pdf>
- [5] OG OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>

Βελτίωση της ανθεκτικότητας του αμπελώνα: καινοτόμες πρακτικές για τη διαχείριση της υδατικής καταπόνησης

Η περιοχή της Μεσογείου είναι γνωστή για το ζεστό κλίμα και τους περιορισμένους υδάτινους πόρους της, καθιστώντας τους αμπελώνες ευάλωτους στην υδατική καταπόνηση και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Διάφορες καινοτόμες πρακτικές έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις με τη διαχείριση της υδατικής καταπόνησης.

Η ρυθμιζόμενη ελλειμματική και στάγδην άρδευση, σε συνδυασμό με προηγμένες τεχνολογίες, όπως αισθητήρες υγρασίας εδάφους και συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνουν την ακρίβεια στην εφαρμογή άρδευσης και βελτιστοποιούν τη χρήση νερού με στόχοτα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης ή της εναλλασσόμενης υδάτωσης της ριζικής ζώνης. Πρόσθετες καινοτομίες, όπως η τηλεπισκόπηση και η αποθήκευση όμβριων υδάτων, ενισχύουν περαιτέρω την ανθεκτικότητα των αμπελώνων. Αυτές οι μέθοδοι μειώνουν τη χρήση νερού, βελτιώνουν την ποιότητα των σταφυλιών, διατηρούν την οικονομική βιωσιμότητα και προωθούν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα στη διαχείριση των αμπελώνων.

Οι αγρότες προσαρμόζουν τις πρακτικές τους για να αντεπεξέλθουν, αλλά πολλές από αυτές τις λύσεις παραμένουν περιορισμένες σε συγκεκριμένες περιοχές ή γεωργικούς τομείς. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα [CLIMED-FRUIT](#) [1] προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό με τη συλλογή και την ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών, προσαρμοσμένων στις κλιματικές συνθήκες από διάφορες ευρωπαϊκές γεωργικές ομάδες, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προώθηση της αποτελεσματικής προσαρμογής και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μη αναλυτικός κατάλογος των αποτελεσμάτων πειραμάτων από προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν ανά την Ευρώπη και προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος CLIMED-FRUIT.

Εγκατάσταση παραδοσιακού συστήματος άρδευσης με αποδοτική χρήση του νερού

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι βελτίωσης της αποδοτικότητας του νερού άρδευσης. Πρώτον, η επιλογή του συστήματος άρδευσης είναι ένας κρίσιμος παράγοντας: η επιλογή ενός στοχευμένου συστήματος στάγδην άρδευσης ή μικρο-εκτοξευτήρων διανέμει το νερό όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ρίζες, αποτρέποντας την υπερβολική εξάτμιση και περιορίζοντας την ανάπτυξη ζιζανίων. Ωστόσο, η πολύ στοχευμένη διανομή του νερού δεν διεγείρει την ανάπτυξη των ριζικών συστημάτων ως προς το βάθος τους και τη μεγάλη οριζόντια περιοχή, αυξάνοντας έτσι την εξάρτηση των φυτών από την άρδευση.

Στάγδην άρδευση

Η στάγδην άρδευση χρησιμοποιείται ευρέως στην αμπελοαγωγή (καλλιέργεια σταφυλιών) λόγω της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητάς της στην παροχή νερού, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των σταφυλιών και της απόδοσης των αμπελιών. Σε αυτό το σύστημα, εφαρμόζεται μειωμένη ποσότητα νερού στις ρίζες των φυτών με τη μορφή συνεχών

ή διακριτών σταγόνων, μικρής ροής ή παλμικών συστημάτων. Η στάγδην άρδευση είναι ευρέως γνωστό ότι αυξάνει την αποδοτικότητα της χρήσης του νερού, καθώς έχει 50% λιγότερες απαιτήσεις σε νερό σε σχέση με την άρδευση με αυλάκια, και μειώνει τον υδατοκορεσμό. Η εναέρια στάγδην άρδευση (Εικ. 1) είναι μια καινοτόμος τεχνική με υπερυψωμένες γραμμές στάλαξης πάνω από το έδαφος, συνήθως αναρτημένες κατά μήκος συστημάτων πλέγματος ή συρμάτων σε γεωργικά περιβάλλοντα. Αν και λιγότερο κοινά από την παραδοσιακή επίγεια στάγδην άρδευση, τα εναέρια συστήματα έχουν ειδικές εφαρμογές και οφέλη.

Εικ. 1. Εναέριο σύστημα στάγδην άρδευσης στην αμπελουργία (πηγή φωτογραφίας: IFV Sud-Ouest)

Υπόγεια άρδευση

Η γαλλική επιχειρησιακή ομάδα (ΕΟ) OFIVO [2] εξέτασε την επίδραση της εναέριας στάγδην και της υπόγειας στάγδην άρδευσης σε έναν αμπελώνα χρησιμοποιώντας αισθητήρες υγρασίας εδάφους (υγροί βολβοί, Εικ. 2). Η εφαρμογή υπόγειας άρδευσης (σε βάθος 40 cm) στο μέσο της σειράς απέδωσε μεγαλύτερη διύγνωση στο έδαφος (με κάθετη και πλευρική διήθηση του νερού) από το εναέριο σύστημα στάγδην άρδευσης (Εικ. 3). Στην υπόγεια άρδευση, το νερό φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους μέσω του τριχοειδούς φαινομένου, χωρίς να αλλάζει η υδατική κατάσταση των αμπελιών ή οι αποδόσεις σε σύγκριση με την εναέρια άρδευση.

Εικ. 2 Χρήση αισθητήρα υγρασίας για τη μελέτη της συμπεριφοράς του νερού στο έδαφος – [EO OFIVO](#)

Εικ. 3. Τοποθέτηση αισθητήρα υγρασίας εδάφους σε συστήματα υπόγειας και εναέριας άρδευσης [3]

Η υπόγεια στάγδην άρδευση διευκολύνει το μηχανικό βοτάνισμα/διαχείριση ζιζανίων και βελτιώνει την επέκταση των ριζών μεταξύ των σειρών. Το κύριο πλεονέκτημα αυτού του συστήματος άρδευσης στην περιοχή της Μεσογείου είναι η αποδοτική χρήση του νερού, η διευκόλυνση της δημιουργίας φυτοκάλυψης και η διατήρηση της αμπελουργίας σε ξηρές περιοχές. Οι υπόγειοι σταλάκτες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα του αρδευτικού συστήματος καθώς προστατεύονται οι σωλήνες από τα παράσιτα και τις μηχανικές ζημιές, επιτρέποντας πιο αξιόπιστη άρδευση με την πάροδο του χρόνου. Διευκολύνουν το μηχανικό βοτάνισμα και τη διαχείριση των ζιζανίων με την εξάλειψη των εμποδίων στην επιφάνεια του εδάφους. Επιπλέον, η παροχή νερού ακριβώς κάτω από το έδαφος ενθαρρύνει την καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος του αμπελιού μεταξύ των σειρών, προωθώντας την ανάπτυξη υγιέστερων και πιο εύρωστων φυτών. Επιπλέον, εφαρμόστηκε η στρατηγική πλήρους λίπανσης, η οποία παρουσίασε την καλύτερη αναλογία μεταξύ απόδοσης και ωριμότητας. Μείωσε σημαντικά τις εισροές (30 % λιγότερα λιπάσματα). Ωστόσο, αυτό το σύστημα είναι πιο ακριβό στην εγκατάσταση από ένα εναέριο στάγδην σύστημα (+20 %) και ακατάλληλο για πετρώδη εδάφη. Το σωστό φιλτράρισμα και η τακτική συντήρηση του δικτύου είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα και τη μακροζωία των υπόγειων συστημάτων στάγδην άρδευσης, καθώς αποτρέπουν την απόφραξη και εξασφαλίζουν σταθερή παροχή νερού. Η εγκατάσταση κατάλληλων σταλακτών είναι απαραίτητη: οι επίπεδοι σταλάκτες αντιστέκονται στο βάρος του εδάφους για να αποτρέπουν ζημιές, ενώ οι αντι-σιφωνικοί, οι αντι-ριζικοί και οι αυτορρυθμιζόμενοι προστατεύουν το σύστημα από απόφραξη, δειξοδυσση ριζών και άνιση κατανομή νερού. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη το τέλος του κύκλου ζωής του αρδευτικού συστήματος και να αποφεύγεται η μόλυνση του εδάφους με πλαστικά υπολείμματα.

Έξυπνα συστήματα άρδευσης

Οινοπαραγωγικός αμπελώνας

Στη βόρεια Ιταλία, η ΕΟ VIRECLI [4] εφάρμοσε ένα σύστημα άρδευσης ακριβείας για τη διατήρηση των προτύπων παραγωγής και ποιότητας στα σταφύλια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αφρώδους οίνου, ακόμη και στις πιο δύσκολες σοδειές. Με τη βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού, επιτεύχθηκε υψηλότερη παραγωγή με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τα συστήματα διαχείρισης στο αγρόκτημα και τα μη

αρδευόμενα συστήματα, παρά τη σοβαρή ξηρασία. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά σε αμπελώνες με υψηλότερες απαιτήσεις σε νερό.

Απαιτείται διεξοδική ανάλυση των χαρακτηριστικών του εδάφους και της μεταβλητότητάς τους εντός του αμπελώνα για τον σωστό σχεδιασμό του συστήματος άρδευσης. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, όπως αυτών που βασίζονται στην απόκτηση ηλεκτρικής αντίστασης και συσχετίζονται στενά με τις κύριες φυσικοχημικές παραμέτρους του εδάφους. Οι ενδείξεις που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο καθιστούν δυνατή τη διαίρεση του αμπελώνα σε ομοιογενείς ζώνες, εντός των οποίων οι υδρολογικές ιδιότητες είναι ομοιόμορφες. Οι αμπελουργικές ζώνες με μεγαλύτερη ικανότητα συγκράτησης νερού, που εμφανίζονται στον χάρτη με γαλάζιο χρώμα, απαιτούν λιγότερα κυβικά νερού άρδευσης, ενώ εκείνες όπου τα φυτά είναι λιγότερο σφριγηλά, με κόκκινο χρώμα στον χάρτη, απαιτούν μεγαλύτερους όγκους νερού άρδευσης. Κάθε ομοιογενής ζώνη χαρακτηρίζεται τελικά μέσω των δεδομένων εδάφους που λαμβάνονται από την έρευνα η οποία οδηγεί στην κατάρτιση ενός χάρτη ευρωστίας (Εικ. 4). Με βάση τις συλλεγόμενες πληροφορίες, η ισοποχή των σταλακτών ποικίλλει εντός του αμπελώνα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε νερό των καθορισμένων ομοιογενών ζωνών διαχείρισης (Εικ. 5). Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (DSS) για την καθοδήγηση της άρδευσης (δηλαδή, ένα DSS που να λαμβάνει υπόψη την περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό και τις ανάγκες των φυτών, καθώς και τις μετεωρολογικές προβλέψεις) προκειμένου να προσδιορίζεται η καλύτερη χρονική στιγμή άρδευσης. Τα συστήματα που δοκιμάστηκαν ήταν το Irriframe ANBI, που βασίζεται σε ένα κλασικό ισοζύγιο νερού, και το Manna από τη Rivulis, που περιλαμβάνει δορυφορικά δεδομένα. Και τα δύο συστήματα βαθμονομήθηκαν κατάλληλα με επιτόπιες μετρήσεις της πραγματικής υδατικής κατάστασης των φυτών.

Εικ. 4: Παράδειγμα κατανομής διαφορετικών θέσεων άρδευσης και χαρακτηριστικών ενός συστήματος άρδευσης μεταβλητού ρυθμού – EO VIRECLI

Εικ. 5. Εφαρμόζονται hydro clip στους σταλάκτες για να τους κλείνουν και να ρυθμίζουν την ένταση, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα στάγδην άρδευσης μεταβλητού ρυθμού – ΕΟ VIRECLI

Το 2021 και το 2022 όπου ήταν χρονιές με έντονη ξηρασία, οι περιοχές χαμηλής ευρωστίας όπου εφαρμόστηκε άρδευση ακριβείας παρήγαγαν 15% περισσότερα σταφύλια ανά φυτόσε σχέση με παρόμοιες περιοχές στον ίδιο αμπελώνα, αλλά με το τυπικό σύστημα στάγδην άρδευσης. Η διαχείριση άρδευσης ρυθμιζόμενης ροής εξοικονόμησε 15% νερό σε σύγκριση με το μη ρυθμιζόμενο σύστημα άρδευσης, ενώ ανταποκρίθηκε καλύτερα στις ανάγκες μεμονωμένων φυτών.

Αμπελώνας επιτραπέζιων σταφυλιών

Η κατανάλωση νερού ενός αμπελώνα επιτραπέζιων σταφυλιών 2 εκταρίων στην περιοχή της Απουλίας (νότια Ιταλία) μπορεί να κυμαίνεται από 2 000 έως 6 000 λίτρα ανά εποχή, ανάλογα με την τεχνική άρδευσης που εφαρμόζεται και τις ειδικές ανάγκες της ποικιλίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποδοτικής χρήσης των πόρων. Η ΕΟ OLTREBIO [5] εφάρμοσε διασυνδεδεμένους αισθητήρες σε επίπεδο εδάφους και καλλιέργειας σε ένα αγρόκτημα (εικ. 6), οι οποίοι επικοινωνούσαν με το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (DSS) για τη διαχείριση του νερού σε βιολογικούς αμπελώνες επιτραπέζιων σταφυλιών, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση των πόρων. Γίνεται καταγραφή και διαχείριση της χρήσης του νερού σε εποχιακή βάση με τη βοήθεια διαδικτυακών αισθητήρων (IoT) σε διάφορα επίπεδα (έδαφος και καλλιέργεια) με τη χρήση τοπικών καιρικών δεδομένων (Εικ. 7). Τα δεδομένα συλλέγονται στο λογισμικό Blueleaf®. Το σύστημα DSS, που αποτελεί βασικό στοιχείο, είναι ειδικά προσαρμοσμένο στον αμπελώνα επιτραπέζιων σταφυλιών και παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της χρήσης του νερού σε κρίσιμες περιόδους λειψυδρίας. Το όφελος για τους χρήστες DSS είναι η αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων, καθώς εξοικονομείται νερό κατά περίπου 30 % έως 40 % ανάλογα με τις εποχικές τάσεις και τον χρόνο εργασίας του καλλιεργητή, χωρίς να διακυβεύεται η γεωργική παραγωγή ή η ποιότητα των καρπών.

Εικ. 6. Αισθητήρες σε επίπεδο εδάφους και καλλιέργειας – ΕΟ OLTREBIO

Εικ. 7. Μέθοδος επικοινωνίας μεταξύ υλικού και λογισμικού – ΕΟ OLTREBIO

Συμπέρασμα

Τα τελευταία 20 χρόνια, οι αυξανόμενες θερμοκρασίες έχουν αυξήσει την εξατμισοδιαπνοή, προκαλώντας σημαντική υδατική καταπόνηση στα αμπέλια. Η άρδευση ακριβείας προσφέρει μια βιώσιμη, μακροπρόθεσμη λύση για τη βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού. Όταν υπάρχει διαθέσιμο νερό, αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει σταθερή παραγωγή σταφυλιών και κρασί υψηλής ποιότητας, ακόμη και σε δύσκολες χρονιές, μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Βιβλιογραφία και πηγές

- [1] CLIMED-FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] OG OFIVO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/1.-EPA-OFIVO.pdf>
- [3] Serrano, E., Katgerman, P., Gelly, M., Dufourcq, T. (2022). Better understand the soil wet bulb formation with subsurface or aerial drip irrigation in viticulture. IVES Conference Series, Terclim 2022. https://ives-openscience.eu/wp-content/uploads/2022/06/D8-flash-SerranoE_ok.pdf
- [4] OG VIRECLI <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/6.-EPA-VIRECLI-Precision-irrigation.pdf>
- [5] OG OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>

Mejora de la resistencia de los viñedos: prácticas innovadoras para la gestión del estrés hídrico

La región mediterránea es conocida por su clima cálido y sus limitados recursos hídricos, lo que hace que los viñedos sean vulnerables al estrés hídrico y a los efectos del cambio climático. En la región se han desarrollado y aplicado diversas prácticas innovadoras para hacer frente a estos retos de la gestión del estrés hídrico.

El riego deficitario regulado y el riego por goteo, combinados con tecnologías avanzadas como los sensores de humedad del suelo y los sistemas de control en tiempo real, mejoran la precisión en la aplicación del agua y optimizan su uso dirigiéndose a las fases críticas del crecimiento o alternando la humedad de la zona radicular. Otras innovaciones, como la teledetección y la recogida de agua, refuerzan aún más la resistencia de los viñedos. Estos métodos reducen el consumo de agua, mejoran la calidad de la uva, mantienen la viabilidad económica y promueven la sostenibilidad a largo plazo en la gestión de los viñedos.

Los agricultores están adaptando sus prácticas para hacer frente a la situación, pero muchas de estas soluciones siguen limitándose a regiones o sectores agrícolas específicos. El proyecto [CLIMED-FRUIT](#) [1] financiado por la UE trata de cubrir este desajuste recopilando y compartiendo prácticas innovadoras y adaptadas al clima de diversos grupos agrícolas europeos para mejorar la resiliencia y promover una adaptación y mitigación eficaces contra el cambio climático.

El presente artículo presenta una lista no exhaustiva de resultados experimentales de proyectos acometidos en toda Europa e identificados en el marco del proyecto CLIMED-FRUIT.

Instalación de un sistema tradicional de riego eficiente

Hay varias formas de mejorar la eficiencia del agua de riego. En primer lugar, la elección del sistema de riego es un factor crítico: la opción de un sistema de goteo localizado o de *bajo caudal* distribuye el agua lo más cerca posible de las raíces, con lo que así se evita la evaporación excesiva y se limita el crecimiento de malas hierbas. Sin embargo, una distribución muy localizada del agua no estimula el desarrollo de los sistemas radiculares en cuanto a su profundidad y gran horizonte, lo que aumenta la dependencia de las plantas del riego

Riego por goteo

El riego por goteo se utiliza mucho en viticultura (cultivo de la vid) por su precisión y eficacia en el suministro de agua, lo que ayuda a optimizar la calidad de la uva y el rendimiento de las vides. En este sistema, se aplica una cantidad reducida de agua a las raíces de las plantas en forma de gotas continuas o discretas, pequeños chorros o sistemas de pulsos. Es bien sabido que el riego por goteo aumenta la eficiencia en el uso del agua al tener una demanda de agua un 50 % menor que el riego por surcos y reducir el encharcamiento. El riego por goteo aéreo (figura 1) es una técnica innovadora con líneas de goteo elevadas por

encima del suelo, por lo general suspendidas a lo largo de sistemas de enrejado o cables en entornos agrícolas. Aunque menos comunes que el riego por goteo tradicional en tierra, los sistemas aéreos tienen aplicaciones y ventajas específicas.

Figura 1. Sistema de riego por goteo aéreo en viticultura (autoría de la foto: IFV Sud-Ouest)

Riego subterráneo

El grupo operativo francés OFIVO (GO) [2] examinó el efecto del riego por goteo aéreo y subterráneo en un viñedo utilizando sondas capacitivas de suelo (bulbos húmedos, figura 2). La aplicación de riego subterráneo (40 cm de profundidad) en el centro de la hilera generó mayores volúmenes de bulbo húmedo (con percolación vertical y lateral del agua) que el sistema de riego por goteo aéreo (figura 3). En el riego subterráneo, el agua llega a la superficie del suelo por capilaridad sin modificar el estado hídrico de las vides ni los rendimientos en comparación con el riego aéreo.

Figura 2. Uso de una sonda capacitiva para estudiar el comportamiento del agua en el suelo: [grupo operativo OFIVO](#)

Figura 3. Colocación de sondas capacitivas en tratamientos de riego subterráneo y aéreo [3]

El riego por goteo subterráneo facilita la gestión mecánica de las malas hierbas y mejora la expansión de las raíces entre las hileras. El principal beneficio de este sistema de riego en la zona mediterránea es la eficiencia en el uso del agua, lo que facilita el establecimiento de la cubierta vegetal y el correcto estado hídrico del cultivo en zonas secas. Los goteros subterráneos mejoran la durabilidad al proteger las tuberías de las plagas y los daños causados por la maquinaria, lo que permite un riego más fiable a lo largo del tiempo. También facilitan la gestión mecánica de las malas hierbas al eliminar las obstrucciones en la superficie del suelo. Además, el suministro de agua directamente bajo el suelo favorece una mejor expansión del volumen radicular de la vid entre las hileras, lo que propicia un crecimiento más sano y robusto de la planta. Además, se aplicó la estrategia de fertirrigación completa, que mostró la mejor relación entre rendimiento y madurez. Este sistema redujo considerablemente los aportes (un 30 % menos de fertilizantes). Sin embargo, este sistema resulta más caro de instalar que un sistema de goteo aéreo (+20 %) e inadecuado para suelos pedregosos. Una filtración adecuada y un mantenimiento regular de la red son cruciales para la eficacia y longevidad de los sistemas de riego por goteo subterráneos, ya que evitan los atascos y garantizan un suministro de agua constante. La instalación de goteros adecuados es esencial; los goteros planos resisten el peso del suelo para evitar daños, mientras que las funciones antisifón, anti intrusión de raíces y autorreguladora protegen el sistema de obstrucciones, daños por acción de raíces y distribución desigual del agua. También hay que tener en cuenta el final de la vida útil del sistema y evitar la contaminación del suelo con residuos plásticos.

Sistemas de riego inteligente

Viñedos

En el norte de Italia, el grupo operativo VIRECLI [4] aplicó un sistema de riego de precisión para mantener los niveles de producción y calidad de las uvas destinadas a la elaboración de vino espumoso, incluso en las añadas más difíciles. Al optimizar el uso del agua, lograron una mayor producción con características de calidad superiores en comparación con la gestión en la explotación y los sistemas sin riego, a pesar de la grave sequía. Los resultados fueron especialmente significativos en las parcelas de viñedo con mayores necesidades hídricas.

Para diseñar correctamente el sistema de riego es necesario un análisis exhaustivo de las características del suelo y de su variabilidad dentro del viñedo. Para ello se pueden utilizar tecnologías de vanguardia como las basadas en la adquisición de la resistencia eléctrica del suelo, que están estrechamente correlacionadas con los principales parámetros fisicoquímicos del suelo. Las indicaciones así obtenidas permiten dividir el viñedo en zonas homogéneas, dentro de las cuales las propiedades hidrológicas son uniformes. Las zonas del viñedo con mayor capacidad de retención de agua, indicadas en azul claro en el mapa, requieren menos volumen de agua de riego, mientras que aquellas en las que las plantas tienen menos vigor, en rojo en el mapa, requieren mayores volúmenes de riego. Cada zona homogénea se caracteriza finalmente mediante los datos edafológicos obtenidos en la encuesta, que dan lugar a un mapa de vigor (figura 4). A partir de la información recopilada, el caudal de los goteros varía dentro del viñedo para satisfacer las necesidades hídricas de las zonas de gestión homogéneas definidas (figura 5). Es necesario utilizar un sistema de ayuda en la toma de decisiones (DSS) para guiar el riego (es decir, un DSS que tenga en cuenta el contenido de agua del suelo y las necesidades de las plantas, junto con la previsión meteorológica) para identificar el mejor momento para regar. Los sistemas probados fueron Irriframe ANBI, basado en un equilibrio hídrico clásico, y Manna de Rivulis, integrado con datos vía satélite. Ambos sistemas se calibraron adecuadamente con mediciones sobre el terreno del estado real del agua de la planta.

Figura 4. Ejemplo de distribución de diferentes tesis de riego y características de un sistema de riego de caudal variable: grupo operativo VIRECLI

Figura 5. Pinzas de riego aplicadas a los goteros para cerrarlos y modular la distancia, y obtener un sistema de goteo de caudal variable: grupo operativo VIRECLI

En 2021 y 2022, años de grave sequía, las zonas de vigor bajo produjeron un 15 % más de uvas por planta con el riego de precisión que las zonas del mismo viñedo con un vigor similar pero regadas con el sistema de goteo estándar. La gestión del riego con caudal variable ahorró un 15 % de agua en comparación con el sistema de riego no modular, al tiempo que respondía mejor a las necesidades de cada planta.

Viñedo de uva de mesa

El consumo de agua de un viñedo de uva de mesa de 2 hectáreas en la región de Apulia (sur de Italia) puede oscilar entre 2000 y 6000 litros por temporada, dependiendo de la técnica de riego aplicada y de las necesidades específicas de la variedad, lo que subraya la importancia de la eficiencia en el uso de los recursos. El [grupo operativo OLTREBIO](#) [5] instaló sensores interconectados a nivel de suelo y cultivo en una explotación agrícola (figura 6), que se comunicaban con el sistema de apoyo a la toma de decisiones (DSS) para la gestión del agua en viñedos ecológicos de uva de mesa con el fin de optimizar los recursos. El uso del agua se registra y gestiona de forma estacional con la ayuda de sensores del Internet de las cosas (IoT) a varios niveles (suelo y cultivo) utilizando datos meteorológicos obtenidos localmente (figura 7). Los datos se recogen en el software Blueleaf®. El sistema DSS, un componente clave, está adaptado al viñedo de uva de mesa y desempeña un papel crucial en la gestión del uso del agua durante los periodos críticos de escasez hídrica. El beneficio para los usuarios del DSS es el uso eficiente de los recursos hídricos, con un ahorro de agua entre el 30 % y el 40 % aproximadamente, según las tendencias estacionales y del tiempo de trabajo del agricultor, sin comprometer la producción de los cultivos ni la calidad de la fruta.

Figura 6. Sensores a nivel del suelo y del cultivo: grupo operativo OLTREBIO

Figura 7. Método de comunicación entre *hardware* y *software*: grupo operativo OLTREBIO

Conclusión

En los últimos 20 años, el aumento de las temperaturas ha incrementado la evapotranspiración, lo que ha provocado un importante estrés hídrico en las vides. El riego de precisión ofrece una solución sostenible a largo plazo para optimizar el consumo de agua. Cuando se dispone de agua, este planteamiento garantiza una producción constante de uva y vino de alta calidad, incluso en años difíciles, mediante una gestión eficaz de los recursos hídricos.

Bibliografía y fuentes

- [1] Proyecto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Grupo operativo OFIVO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/1.-EPA-OFIVO.pdf>
- [3] Serrano, E., Katgerman, P., Gelly, M., Dufourcq, T. (2022). Mejor comprensión de la formación del bulbo húmedo en el suelo con el riego por goteo subterráneo o aéreo en viticultura IVES Conference Series, Terclim 2022. https://ives-openscience.eu/wp-content/uploads/2022/06/D8-flash-SerranoE_ok.pdf
- [4] Grupo operativo VIRECLI <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/6.-EPA-VIRECLI-Precision-irrigation.pdf>
- [5] Grupo operativo OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>

Povećanje otpornosti vinograda: inovativni postupci za upravljanje stresom zbog nedostatka vode

Mediterranska regija poznata je po toploj klimi i ograničenim vodnim resursima, zbog koje su vinogradi osjetljivi na stres zbog nedostatka vode i utjecaje klimatskih promjena. U regiji su razvijeni i provode se razni inovativni postupci namijenjeni upravljanju stresom zbog nedostatka vode.

Navodnjavanje s reguliranim deficitom i navodnjavanje kap po kap u kombinaciji s tehnologijama kao što su senzori vlažnosti tla te sustavi praćenja u stvarnom vremenu povećavaju preciznost u primjeni vode i optimiziraju upotrebu vode usmjeravanjem na ključne faze rasta i naizmjeničnom hidracijom zona korijena. Otpornost vinograda dodatno se povećava dodatnim inovacijama kao što su daljinsko očitavanje mjerenja i prikupljanje kišnice. Tim se metodama smanjuje potrošnja vode, povećava kvaliteta grožđa, održava ekonomska isplativost i potiče dugoročna održivost u gospodarenju vinogradom.

Poljoprivrednici prilagođavaju svoju praksu tim promjenama, no mnoga rješenja i dalje su ograničena na određene regije ili poljoprivredne sektore. Projektom [CLIMED-FRUIT](#) [1] koji financira EU nastoji se riješiti taj problem prikupljanjem i razmjenom inovativne klimatski prilagodljive prakse iz raznih europskih poljoprivrednih skupina kako bi se povećala otpornost i promicala djelotvorna prilagodba klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje. Ovaj članak predstavlja dio rezultata pokusa iz projekata provedenih diljem Europe, prikupljenih u okviru projekta CLIMED-FRUIT.

Uspostava tradicionalnog sustava navodnjavanja s učinkovitom potrošnjom vode

Postoje razni načini povećanja učinkovitosti potrošnje vode. Kao prvo, ključan je faktor izbor sustava navodnjavanja: odabirom sustava lokaliziranog navodnjavanja kap po kap ili mikromlaznicama voda se dovodi što bliže korijenu, izbjegavajući prekomjerno isparavanje i ograničavajući razvoj korova. Međutim, vrlo lokalizirana distribucija vode ne potiče razvoj korijenskog sustava ni u dubinu niti u širinu i time se povećava ovisnost biljke o navodnjavanju.

Navodnjavanje kap po kap

Navodnjavanje kap po kap upotrebljava se u vinogradarstvu zbog preciznosti i učinkovitosti dopreme vode kojima se poboljšava kvaliteta i prinos grožđa. U tom se sustavu do korijena biljke dovodi smanjena količina vode u obliku kontinuiranog ili isprekidanog kapanja, sićušnog mlaza ili sustava impulsa. Općenito je poznato da navodnjavanje kap po kap povećava učinkovitost potrošnje vode jer zahtijeva 50% manje vode nego navodnjavanje u brazde i smanjuje pojavu preplavlivanja tla. Navodnjavanje kap po kap iznad tla (slika 1) inovativna je tehnika kod koje su cjevi za navodnjavanje odignute od tla, u pravilu duž sustava rešetki ili žica. Iako se upotrebljavaju rjeđe od tradicionalnog površinskog navodnjavanja kap po kap, sustavi navodnjavanja iznad tla imaju konkretne namjene i prednosti.

Slika 1. Navodnjavanje kap po kap iznad tla u vinogradarstvu (foto: IFV Sud-Ouest)

Podzemno navodnjavanje

Francuska operativna skupina (OG) [OFIVO](#) [2] istražila je učinak navodnjavanja kap po kap iznad tla i podzemnog navodnjavanja kap po kap u vinogradu pomoću kapacitivnih senzora (vlažni džepovi u tlu, slika 2). Primjena podzemnog navodnjavanja (na dubini od 40 cm) na sredini međurednog prostora dovela je do nastanka vlažnih džepova u tlu većeg volumena (s vertikalnim i bočnim procjeđivanjem vode) nego primjena sustava za navodnjavanje kap po kap iznad tla (slika 3). U podzemnom navodnjavanju voda dolazi do površine tla kapilarnošću bez promjene statusa vode loze ili prinosa u usporedbi s navodnjavanjem iznad tla.

Slika 2. Upotreba kapacitivnog senzora za ispitivanje ponašanja vode u tlu – [OG OFIVO](#)

Slika 3. Pozicioniranje kapacitivnog senzora u podzemnom i navodnjavanju iznad tla [3]

Podzemno navodnjavanje kap po kap olakšava strojno uklanjanje korova/suzbijanje korova i poboljšava širenje korijena u međurednom prostoru. Glavna je prednost tog sustava navodnjavanja na mediteranskom području učinkovitost potrošnje vode, olakšavanje uspostave biljnog pokrova i održavanje vinogradarstva u sušnim područjima. Podzemne kapaljke produljuju trajnost sustava jer štite cijevi od štetnika i oštećenja mehanizacijom, omogućujući dugoročno pouzdano navodnjavanje. Olakšavaju mehaničko plijevljenje i suzbijanje korova jer nema prepreka na površini tla. Osim toga, dopremom vode izravno ispod razine tla potiče se širenje volumena korijena vinove loze u međurednom prostoru, a time i zdraviji i otporniji rast biljke. Nadalje, primijenjena je strategija pune fertirigacije i pokazala je najbolji omjer prinosa i zrelosti. Znatno su smanjeni unosi (30% manje gnojiva). Međutim, ugradnja tog sustava skuplja je nego ugradnja sustava navodnjavanja kap po kap iznad tla (za 20%) i neprikladna je za kamenita tla. Za učinkovitost i dugovječnost sustava podzemnog navodnjavanja kap po kap nužno je ispravno filtriranje i redovito održavanje mreže jer se time sprječava začepljenje i osigurava ravnomjerna doprema vode. Bitno je ugraditi prikladne kapaljke: ravne kapaljke otporne su na težinu tla, sprječavaju povrat vode i time blokadu sustava te urastanje korijena. Samoregulacijska svojstva sprječavaju neravnomjernu distribuciju vode. Mora se uzeti u obzir i kraj životnog vijeka sustava te izbjeći onečišćenje tla ostacima plastike.

Pametni sustavi navodnjavanja

Nasad vinske sorte vinove loze

U sjevernoj Italiji operativna skupina OG VIRECLI [4] primijenila je sustav preciznog navodnjavanja radi održavanja standarda proizvodnje i kvalitete grožđa za proizvodnju pjenušca čak i u najtežim godinama. Optimizacijom upotrebe vode postignuta je veća produktivnost uz izvrsnu kvalitetu u usporedbi s upravljanjem vodom na samom poljoprivrednom gospodarstvu i sustavima bez navodnjavanja, unatoč velikoj suši. Rezultati su bili posebno značajni u vinogradima s većim potrebama za vodom.

Za ispravno projektiranje sustava navodnjavanja potrebna je temeljita analiza svojstava tla i njihove varijabilnosti unutar vinograda. To se može ostvariti najsuvremenijim tehnologijama poput onih koje se temelje na električnoj otpornosti i u visokoj su korelaciji s glavnim fizičko-kemijskim parametrima tla. Na temelju dobivenih podataka moguće je

podijeliti vinograd u homogene zone unutar kojih su hidrološka svojstva tla ujednačena. Zone vinograda s većim kapacitetom zadržavanja vode, prikazane na karti svijetloplavom bojom, zahtijevaju manje vode za navodnjavanje, dok zone s biljkama manjeg porasta, označene na karti crvenom bojom, trebaju više vode za navodnjavanje. Svaka homogena zona naposljetku se karakterizira pomoću podataka o tlu dobivenih istraživanjem te tako nastaje karta porasta (slika 4). Na temelju prikupljenih informacija mijenja se pomak između kapaljki u vinogradu kako bi se ispunile potrebe definiranih homogenih zona za vodom (slika 5). Navodnjavanje treba provoditi na temelju sustava potpore odlučivanju (DSS) koji u obzir uzima sadržaj vode u tlu i potrebe biljaka za vodom te vremensku prognozu kako bi se odredilo najbolje vrijeme za navodnjavanje. Ispitivani su sustavi Irriframe tvrtke ANBI, koji se temelji na klasičnoj ravnoteži vode, i Manna tvrtke Rivulis, integriran sa satelitskim podacima. Oba su sustava prikladno kalibrirana na temelju terenskih mjerenja stvarnog statusa vode biljke.

Slika 4. Primjer distribucije različitih postavki navodnjavanja i obilježja sustava navodnjavanja s promjenjivom brzinom – OG VIRECLI

Slika 5. Stezaljke (hydro-clips) koje se stavljaju na kapaljke i zatvaraju ih radi moduliranja pomaka i promjenjivosti brzine kapanja – OG VIRECLI

U godinama velike suše, 2021. i 2022., na područjima niskog porasta uroda grožđa po čokotu bio je 15 % manji uz precizno navodnjavanje nego na područjima u istom vinogradu sa sličnim porastom koji je navodnjavao standardnim sustavom navodnjavanja kap po kap. Uz navodnjavanje s promjenjivim protokom uštedjelo se 15% vode u usporedbi s nedomularnim sustavom navodnjavanja, a u većoj su mjeri ispunjene potrebe pojedinačnih biljaka.

Nasad stolne sorte vinove loze

Potrošnja vode u nasadu stolnog grožđa od 2 ha u regiji Apulija (južna Italija) može se kretati od 2000 l do 6000 l po sezoni ovisno o primijenjenoj tehnici navodnjavanja i potrebama konkretne sorte, pri čemu je bitna učinkovita upotreba resursa. Operativna skupina **OG OLTREBIO** [5] primijenila je na jednom seoskom gospodarstvu međusobno povezane senzore na razini tla i biljke (slika 6) koji su povezani sa sustavom potpore odlučivanju (DSS) radi optimizacije potrošnje vode u nasadima stolne sorte vinove loze. Potrošnja vode registrira se i njome se upravlja po sezonama uz pomoć senzora s pristupom internetu (IoT senzora) na raznim razinama (tlo i biljka) pomoću lokalnih meteoroloških podataka (slika 7). Podaci se prikupljaju u softveru Blueleaf®. Glavna komponenta, sustav DSS, prilagođen je prema nasadu stolnog grožđa i ima ključnu ulogu u upravljanju potrošnjom vode tijekom kritičnih razdoblja oskudice vode. Korist za korisnike DSS-a učinkovita je upotreba vodnih resursa: ušteda vode za oko 30% do 40% ovisno o sezonskim trendovima i radnom vremenu uzgajivača, bez ugrožavanja produktivnosti ili kvalitete plodova.

Slika 6. Senzori na razini tla i biljke – OG OLTREBIO

Slika 7. Metoda komunikacije između hardvera i softvera – OG OLTREBIO

Zaključak

U proteklih 20 godina porast temperatura povećao je evapotranspiraciju, dovodeći do znatnog stresa vinove loze zbog nedostatka vode. Precizno navodnjavanje održivo je dugoročno rješenje za optimizaciju upotrebe vode. Kad je dostupna voda, taj pristup, zahvaljujući učinkovitom gospodarenju vodnim resursima, osigurava stabilnu proizvodnju grožđa i visokokvalitetno vino čak i u zahtjevnim godinama.

Bibliografija i izvori

- [1] CLIMED-FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] OG OFIVO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/1.-EPA-OFIVO.pdf>
- [3] Serrano, E., Katgerman, P., Gelly, M., Dufourcq, T. (2022). Better understand the soil wet bulb formation with subsurface or aerial drip irrigation in viticulture. IVES Conference Series, Terclim 2022. https://ives-openscience.eu/wp-content/uploads/2022/06/D8-flash-SerranoE_ok.pdf
- [4] OG VIRECLI <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/6.-EPA-VIRECLI-Precision-irrigation.pdf>
- [5] OG OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>

Améliorer la résilience des vignobles : pratiques innovantes pour la gestion du stress hydrique

La région méditerranéenne est connue pour son climat chaud et ses ressources en eau limitées, ce qui rend les vignobles vulnérables au stress hydrique et aux effets du changement climatique. Différentes pratiques innovantes ont été développées et mises en œuvre dans la région pour relever ces défis de gestion du stress hydrique.

L'irrigation déficitaire régulée et au goutte-à-goutte, associée à des technologies de pointe telles que les capteurs d'humidité du sol et les systèmes de surveillance en temps réel, améliore la précision de l'application de l'eau et optimise l'utilisation de l'eau en ciblant les stades de croissance critiques ou en alternant l'humidification de la zone racinaire. D'autres innovations, telles que la télédétection et la récupération de l'eau, renforcent encore la résilience des vignobles. Ces méthodes permettent de réduire la consommation d'eau, d'améliorer la qualité du raisin, de maintenir la viabilité économique et de promouvoir la durabilité des vignobles à long terme.

Les agriculteurs adaptent leurs pratiques pour y faire face, mais nombre de ces solutions restent confinées à des régions ou à des secteurs agricoles spécifiques. Le projet [CLIMED-FRUIT](#) [1], financé par l'UE, s'efforce de combler cette lacune en identifiant et en partageant des pratiques innovantes mises en œuvre par divers groupes agricoles européens, afin d'améliorer la résilience et de promouvoir une adaptation et une atténuation efficaces du changement climatique.

Cet article présente une liste non exhaustive de résultats expérimentaux issus de projets menés dans toute l'Europe et identifiés dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Mise en place d'un système d'irrigation traditionnel économe en eau

Il existe plusieurs façons d'améliorer l'efficacité de l'eau d'irrigation. Tout d'abord, le choix du système d'irrigation est un facteur critique : opter pour un système localisé de goutte-à-goutte ou de « micro-jet » permet de distribuer l'eau au plus près des racines, d'éviter une évaporation excessive et de limiter le développement des mauvaises herbes. Cependant, une distribution très localisée de l'eau ne stimule pas le développement des systèmes racinaires ni en profondeur ni sur une grande surface horizontale, ce qui augmente la dépendance des plantes à l'égard de l'irrigation.

Irrigation au goutte-à-goutte

L'irrigation au goutte-à-goutte est largement utilisée en viticulture en raison de sa précision et de son efficacité dans l'apport d'eau, ce qui permet d'optimiser la qualité du raisin et le rendement. Dans ce système, une quantité réduite d'eau est appliquée aux racines des plantes sous forme de gouttes continues ou discontinues, de petits ruisseaux ou de systèmes d'impulsions. L'irrigation au goutte-à-goutte est largement connue pour augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'eau en réduisant de 50 % la consommation en eau par rapport à l'irrigation par sillons et en réduisant l'engorgement. L'irrigation goutte à goutte aérienne (Fig. 1) est une technique innovante qui utilise des goutteurs surélevés par

rappart au sol, généralement suspendus à des systèmes de treillis ou à des fils de fer en milieu agricole. Bien que moins répandus que l'irrigation goutte-à-goutte au sol classique, les systèmes aériens présentent des applications et des avantages spécifiques.

Fig. 1. Système d'irrigation au goutte-à-goutte en viticulture (crédit photo : IFV Sud-Ouest)

Irrigation enterrée

Le groupe opérationnel français [OFIVO](#) [2] a étudié l'effet de l'irrigation goutte-à-goutte aérienne et goutte-à-goutte enterrée dans un vignoble au moyen de sondes capacitatives installées dans le sol (Fig. 2). L'irrigation enterrée au milieu du rang (40 cm de profondeur) a généré des volumes de bulbes d'humidité plus importants (avec percolation verticale et latérale de l'eau) que le système d'irrigation goutte-à-goutte aérien (Fig. 3). Dans le cas de l'irrigation enterrée, l'eau atteint la surface du sol par capillarité sans modifier l'état hydrique des vignes ou les rendements en comparaison à l'irrigation aérienne.

Fig. 2 Utilisation d'une sonde capacitive pour étudier le comportement de l'eau dans le sol – [groupe opérationnel OFIVO](#)

Fig. 3. Positionnement des sondes capacitatives pour les modalités d'irrigation goutte-à-goutte enterrée et aérienne [3]

L'irrigation avec des goutteurs enterrés facilite le désherbage mécanique/la gestion des adventices et améliore le développement des racines entre les rangs. Le principal avantage de ce système d'irrigation dans la région méditerranéenne est l'efficacité de l'utilisation de l'eau, ce qui peut faciliter la mise en place du couvert végétal et le maintien de la viticulture dans les zones sèches. Les goutteurs enterrés améliorent la durabilité en protégeant les tuyaux contre les animaux et les dommages causés par les machines, ce qui permet une irrigation plus fiable au fil du temps. Ils facilitent le désherbage mécanique et la gestion des adventices en éliminant les obstacles et les apports d'eau à la surface du sol. En outre, cela favorise une meilleure expansion du volume racinaire de la vigne entre les rangs, ce qui favorise une meilleure croissance de la plante. Par ailleurs, une stratégie de fertirrigation complète a été appliquée, ce qui a permis d'obtenir le meilleur rapport entre rendement et maturité et a permis de réduire considérablement les intrants (30 % d'engrais en moins). Cependant, l'installation de ce système est plus coûteuse que celle d'un système de goutte-à-goutte aérien (+20 %) et n'est pas adaptée aux sols caillouteux. Une bonne filtration et un entretien régulier du réseau sont essentiels pour l'efficacité et la longévité des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte enterrés, car ils empêchent le colmatage et garantissent un apport d'eau régulier. L'installation de goutteurs appropriés est essentielle; les goutteurs plats résistants au poids du sol pour prévenir les dommages, tandis que la caractéristique anti-siphon, anti-intrusion racinaire et d'autorégulation protègent le système contre les blocages, l'intrusion racinaire et la distribution inégale de l'eau. La fin de vie du système doit également être prise en compte et la contamination du sol par les résidus de plastique doit être évitée.

Systèmes d'irrigation intelligents

En viticulture

Dans le nord de l'Italie, le groupe opérationnel VIRECLI [4] a appliqué un système d'irrigation de précision pour maintenir les normes de production et de qualité du raisin utilisé pour produire du vin mousseux, même dans les millésimes les plus difficiles. En optimisant l'utilisation de l'eau, ils ont obtenu une production plus élevée avec des caractéristiques de qualité supérieures par rapport à la gestion sur l'exploitation et aux

systèmes non irrigués, malgré une grave sécheresse. Les résultats ont été particulièrement significatifs dans les parcelles de vigne dont les besoins en eau étaient plus élevés.

Une analyse approfondie des caractéristiques du sol et de leur variabilité au sein du vignoble est nécessaire pour la conception d'un système d'irrigation adéquat. Elle peut être réalisée à l'aide de technologies de pointe telles que celles basées sur l'acquisition de la résistivité électrique et fortement corrélées avec les principaux paramètres physico-chimiques du sol. Les indications ainsi obtenues permettent de diviser le vignoble en zones homogènes, à l'intérieur desquelles les propriétés hydrologiques sont uniformes. Les zones viticoles ayant une plus grande capacité de rétention d'eau, indiquées en bleu clair sur la carte, nécessitent un volume d'eau d'irrigation moindre, tandis que celles où les plantes sont moins vigoureuses, en rouge sur la carte, nécessitent des volumes d'irrigation plus importants. Chaque zone homogène est enfin caractérisée par les données pédologiques issues de cette étude permettant d'aboutir à une carte de vigueur (Fig. 4). Sur la base des informations recueillies, l'ouverture des goutteurs varie au sein du vignoble pour répondre aux besoins en eau des zones de gestion homogènes définies (Fig. 5). Il est nécessaire d'utiliser un outil d'aide à la décision (OAD) pour guider l'irrigation (c'est-à-dire un OAD qui prend en compte la teneur en eau du sol et les besoins de la plante, ainsi que les prévisions météorologiques) afin d'identifier le meilleur moment pour irriguer. A titre d'exemple, les systèmes testés dans le cadre de l'essai étaient Irriframe ANBI, basé sur un bilan hydrique classique, et Manna de Rivulis, intégré avec des données satellitaires. Les deux systèmes ont été calibrés de manière appropriée avec des mesures sur la parcelle de l'état hydrique réel de la plante.

Fig 4. Exemple de répartition de différents taux d'irrigation et caractéristiques d'un système d'irrigation à débit variable – groupe opérationnel VIRECLI

Fig. 5. « Pinces Hydro » appliquées aux goutteurs pour les fermer, moduler leur pas et obtenir un système de goutte-à-goutte à débit variable – groupe opérationnel VIRECLI

En 2021 et 2022, années de grande sécheresse, grâce à l'irrigation de précision, les zones de faible vigueur ont produit 15 % de raisins en plus par plant que les zones du même vignoble présentant une vigueur similaire mais irriguées avec le système de goutte-à-goutte standard. La gestion de l'irrigation à débit variable a permis d'économiser 15 % d'eau par rapport au système d'irrigation non modulaire, tout en répondant mieux aux besoins de chaque plant.

Vignoble de raisin de table

La consommation d'eau d'un vignoble de raisin de table de 2 ha dans la région des Pouilles (sud de l'Italie) peut varier de 2 000 à 6 000 litres par saison, en fonction de la méthode d'irrigation utilisée et des besoins spécifiques de la variété, ce qui souligne l'importance de l'efficacité de l'utilisation des ressources. Le [groupe opérationnel OLTREBIO \[5\]](#) a mis en place des capteurs interconnectés sur une exploitation au niveau du sol et des vignes (Fig. 6), qui communiquaient avec un outil d'aide à la décision (OAD) pour la gestion de l'eau dans les vignobles de raisin de table biologique, afin d'optimiser les ressources. L'utilisation de l'eau est enregistrée et gérée sur une base saisonnière à l'aide de capteurs IoT à différents niveaux (sol et culture) qui utilisent les données météorologiques obtenues localement (Fig. 7.). Les données sont recueillies dans le logiciel Blueleaf®. L'OAD, élément clé, est adapté au vignoble de raisin de table et joue un rôle crucial dans la gestion de l'utilisation de l'eau pendant les périodes critiques de pénurie d'eau. L'avantage pour les utilisateurs est l'utilisation rationnelle des ressources en eau, qui permet d'économiser environ 30 à 40 % d'eau en fonction des tendances saisonnières et du temps de travail du viticulteur, sans compromettre la production végétale ou la qualité des fruits.

Fig 6. Capteurs au niveau du sol et des vignes – groupe opérationnel OLTREBIO

Fig. 7. Méthode de communication entre le matériel et le logiciel –groupe opérationnel OLTREBIO

Conclusion

Au cours des 20 dernières années, la hausse des températures a augmenté l'évapotranspiration, entraînant un stress hydrique important dans les vignes. L'irrigation de précision offre une solution durable à long terme pour optimiser l'utilisation de l'eau. Lorsque l'eau est disponible, cette approche garantit une production régulière de raisin et un vin de grande qualité, même lors des années difficiles, grâce à une gestion efficace des ressources en eau.

Bibliographie et sources

- [1] Projet CLIMED-FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Groupe opérationnel OFIVO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/1.-EPA-OFIVO.pdf>
- [3] Serrano, E., Katgerman, P., Gelly, M., Dufourcq, T. (2022). Better understand the soil wet bulb formation with subsurface or aerial drip irrigation in viticulture. IVES Conference Series, Terclim 2022. https://ives-openscience.eu/wp-content/uploads/2022/06/D8-flash-SerranoE_ok.pdf
- [4] Groupe opérationnel VIRECLI <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/6.-EPA-VIRECLI-Precision-irrigation.pdf>
- [5] Groupe opérationnel OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>

Migliorare la resilienza del vigneto: pratiche innovative per la gestione dello stress idrico

La regione del Mediterraneo è nota per il suo clima caldo e le risorse idriche limitate, che rendono i suoi vigneti vulnerabili nei confronti dello stress idrico e degli impatti del cambiamento climatico. Nella regione sono state sviluppate e implementate varie pratiche innovative per affrontare queste sfide nella gestione dello stress idrico.

L'irrigazione regolata, deficitaria e a goccia, unita a tecnologie avanzate come sensori di umidità nel suolo e sistemi di monitoraggio in tempo reale, migliorano la precisione nell'applicazione dell'acqua e ottimizzano l'uso della stessa, concentrandosi sulle fasi critiche della crescita o alternando l'idratazione della zona radicale. Altre innovazioni, come il telerilevamento e la raccolta dell'acqua, rafforzano ulteriormente la resilienza dei vigneti. Questi metodi non solo riducono il consumo d'acqua, ma migliorano anche la qualità dell'uva, garantiscono la redditività economica e favoriscono una gestione sostenibile del vigneto nel lungo termine.

Gli agricoltori adattano le loro pratiche per affrontare la situazione, ma molte di queste soluzioni rimangono confinate a regioni o settori agricoli specifici. Il progetto [CLIMED-FRUIT](#) [1], finanziato dall'UE, cerca di colmare questo divario, acquisendo e condividendo pratiche innovative e adattive al clima da vari gruppi agricoli europei, per migliorare la resilienza e promuovere un adattamento e una mitigazione efficaci dei cambiamenti climatici.

Questo articolo presenta un elenco non esaustivo di risultati sperimentali di progetti condotti in Europa e identificati nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Impostazione di un sistema di irrigazione tradizionale, efficiente dal punto di vista idrico

Ci sono vari modi per migliorare l'efficienza idrica nell'irrigazione. Innanzitutto, la scelta del sistema di irrigazione è un fattore cruciale: un sistema a goccia localizzato o a 'microgetto' distribuisce l'acqua il più vicino possibile alle radici, evitando un'eccessiva evaporazione e limitando lo sviluppo delle infestanti. Ma una distribuzione dell'acqua molto localizzata non stimola lo sviluppo degli apparati radicali né in profondità né su un orizzonte ampio e questo aumenta la dipendenza delle piante dall'irrigazione.

Irrigazione a goccia

L'irrigazione a goccia è ampiamente utilizzata in viticoltura grazie alla sua precisione ed efficienza nell'erogazione dell'acqua, che contribuisce a ottimizzare la qualità dell'uva e la resa delle piante. In questo sistema, una piccola quantità di acqua viene somministrata alle radici delle piante sotto forma di gocce continue o intermittenti, flussi sottili o sistemi a impulsi. È risaputo che l'irrigazione a goccia aumenta l'efficienza nell'uso idrico, grazie a una richiesta d'acqua inferiore del 50% rispetto all'irrigazione a solchi e alla riduzione del ristagno dell'acqua. L'irrigazione aerea a goccia (fig. 1) è una tecnica innovativa con linee di gocciolamento sopraelevate rispetto al terreno, tipicamente sospese lungo la pergola o su

fili negli ambienti agricoli. Sebbene sia meno comune rispetto alla tradizionale irrigazione a goccia a terra, i sistemi aerei hanno applicazioni e vantaggi specifici.

Fig. 1: Sistema di irrigazione aerea a goccia in viticoltura (foto di IFV Sud-Ouest)

Subirrigazione

Il Gruppo Operativo francese (GO) [OFIVO](#) [2] ha esaminato l'effetto dell'irrigazione aerea a goccia e della subirrigazione a goccia in un vigneto, utilizzando sonde capacitive nel terreno (bulbi umidi, fig. 2). L'applicazione della subirrigazione (40 cm di profondità) al centro dell'interfilare ha generato maggiori volumi dei bulbi umidi (con percolazione verticale e laterale dell'acqua) rispetto al sistema di irrigazione aerea a goccia (fig. 3). Nella subirrigazione, l'acqua raggiunge la superficie del terreno per capillarità, senza modificare lo stato idrico delle viti o le rese rispetto all'irrigazione aerea.

Fig. 2: Uso della sonda capacitiva per studiare il comportamento dell'acqua nel suolo - [GO OFIVO](#)

Fig. 3 Posizionamento della sonda capacitiva nei trattamenti di subirrigazione e di irrigazione aerea [3]

La subirrigazione con gocciolatori facilita il controllo delle infestanti/diserbo meccanico e migliora l'espansione radicale tra i filari. Il principale vantaggio di questo sistema di irrigazione nell'area del Mediterraneo è l'efficienza nell'uso dell'acqua, che facilita l'insediamento della copertura vegetale e il mantenimento della viticoltura nelle aree secche. La subirrigazione con gocciolatori migliora la durata proteggendo i tubi dai parassiti e dai danni causati dai macchinari, consentendo un'irrigazione più affidabile nel tempo. Essa facilita il diserbo e la gestione delle infestanti con mezzi meccanici, eliminando gli ostacoli sulla superficie del terreno. Inoltre, l'erogazione dell'acqua direttamente sotto il livello del terreno favorisce una migliore espansione del volume radicale della vite tra i filari, favorendo una crescita più sana e robusta della pianta. È stata anche applicata la strategia di fertirrigazione completa, che ha presentato il miglior rapporto tra resa e maturità. Ha ridotto significativamente gli apporti (30% in meno di fertilizzanti). Tuttavia, questo sistema è più costoso da installare rispetto a un sistema di irrigazione aerea a goccia (+20%) e non è adatto ai terreni sassosi. Un'adeguata filtrazione e la manutenzione periodica della rete sono essenziali per l'efficienza e la longevità dei sistemi di subirrigazione a goccia, perché evitano l'intasamento e assicurano un'erogazione costante dell'acqua. È fondamentale installare gocciolatori adatti; i gocciolatori piatti resistono al peso del terreno in modo da evitare danni, mentre le caratteristiche anti-sifone, anti-intrusione radicale e di autoregolazione proteggono il sistema da intasamenti, intrusioni radicali e da una distribuzione dell'acqua non uniforme. Bisogna considerare anche la fine del ciclo di vita del sistema ed evitare la contaminazione del suolo con residui di plastica.

Sistemi di irrigazione intelligenti

Vigneto

Nel Nord Italia, il GO VIRECLI [4] ha applicato un sistema di irrigazione di precisione per mantenere gli standard di produzione e di qualità delle uve utilizzate per produrre vino spumante, anche nelle annate più difficili. Ottimizzando l'uso dell'acqua, è stata ottenuta una produzione maggiore con caratteristiche qualitative superiori rispetto alla gestione in azienda e ai sistemi non irrigui, nonostante la grave siccità. I risultati sono stati

particolarmente significativi negli appezzamenti di vigneto con un fabbisogno idrico più elevato.

Una corretta progettazione del sistema di irrigazione presuppone un'analisi approfondita delle caratteristiche del suolo e della loro variabilità nel vigneto. Questo può essere fatto utilizzando tecnologie all'avanguardia, come quelle basate sull'acquisizione della resistività elettrica e fortemente correlate con i principali parametri fisico-chimici del suolo. Le indicazioni così ottenute consentono di suddividere il vigneto in zone omogenee, all'interno delle quali le proprietà idrologiche sono uniformi. Le zone del vigneto caratterizzate da una maggiore capacità di ritenzione idrica, indicate in azzurro sulla mappa, richiedono un volume di acqua di irrigazione inferiore, mentre quelle in cui le piante hanno meno vigore, in rosso sulla mappa, richiedono volumi maggiori di irrigazione. Ogni zona omogenea viene infine caratterizzata dai dati del suolo ottenuti dal rilevamento, che si traduce in una mappa della vigoria (fig. 4). In base alle informazioni raccolte, la portata dei gocciolatori varia nel vigneto per soddisfare le esigenze idriche delle zone di gestione omogenee definite (fig. 5). È necessario utilizzare un sistema di supporto decisionale (DSS) per gestire l'irrigazione (cioè un DSS che consideri il contenuto idrico del suolo e le esigenze della pianta, nonché le previsioni meteorologiche) per individuare il momento migliore per irrigare; i sistemi testati sono stati Irriframe ANBI, basato su un bilancio idrico classico, e Manna di Rivulis, integrato con dati satellitari. Entrambi i sistemi sono stati adeguatamente calibrati con misurazioni sul posto dello stato idrico effettivo della pianta.

Fig. 4 Esempio di distribuzione di diverse tesi di irrigazione e caratteristiche di un sistema di irrigazione a rateo variabile - GO VIRECLI

Fig. 5. Clip Hydro applicate ai gocciolatori per chiuderli e modulare la portata, ottenendo un sistema di gocciolamento a rateo variabile - GO VIRECLI

Nel 2021 e 2022, anni segnati da una grave siccità, le aree di bassa vigoria hanno prodotto il 15% in più di uva per pianta grazie all'irrigazione di precisione, rispetto alle aree dello stesso vigneto con vigoria simile ma irrigate con il sistema standard a goccia. La gestione dell'irrigazione a flusso variabile ha permesso di risparmiare il 15% di acqua rispetto al sistema di irrigazione non modulare, rispondendo meglio alle esigenze delle singole piante.

Vigneto di uva da tavola

Il consumo idrico di un vigneto di uva da tavola di 2 ettari in Puglia (Italia meridionale) può variare da 2.000 a 6.000 L a stagione, a seconda della tecnica di irrigazione applicata e delle esigenze specifiche della varietà, il che sottolinea l'importanza di un uso efficiente delle risorse. Il [GO OLTREBIO](#) [5] ha implementato sensori interconnessi a livello del suolo e delle colture in un'azienda agricola (fig. 6), che comunicavano con il sistema di supporto decisionale (DSS) per la gestione dell'acqua nei vigneti di uva da tavola biologica, al fine di ottimizzare le risorse. L'uso dell'acqua viene registrato e gestito su base stagionale con l'aiuto di sensori IoT a vari livelli (suolo e coltura), utilizzando i dati meteorologici ottenuti sul posto (fig. 7.). I dati vengono raccolti nel software Blueleaf®. Il sistema DSS, una componente chiave, è specifico per il vigneto di uva da tavola e riveste un ruolo cruciale nella gestione dell'uso idrico durante i periodi critici di scarsità dell'acqua. Il vantaggio per chi utilizza il DSS è l'uso efficiente delle risorse idriche, con un risparmio di acqua dal 30% al 40% circa, a seconda dell'andamento stagionale e del tempo di lavoro dell'agricoltore, senza compromettere la produzione della coltura o la qualità dei frutti.

Fig. 6. Sensori a livello del suolo e della coltura - GO OLTREBIO

Fig. 7. Metodo di comunicazione tra hardware e software - GO OLTREBIO

Conclusioni

Negli ultimi 20 anni, l'aumento delle temperature ha determinato un incremento dell'evapotraspirazione, con un conseguente stress idrico significativo per le viti. L'irrigazione di precisione offre una soluzione sostenibile a lungo termine per ottimizzare l'uso dell'acqua. Quando l'acqua è disponibile, questo approccio garantisce una produzione di uva costante e un vino di alta qualità, anche nelle annate più difficili, grazie a una gestione efficiente delle risorse idriche.

Bibliografia e fonti

- [1] Progetto CLIMED-FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] GO OFIVO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/1.-EPA-OFIVO.pdf>
- [3] Serrano, E., Katgerman, P., Gelly, M., Dufourcq, T. (2022). Better understand the soil wet bulb formation with subsurface or aerial drip irrigation in viticulture. IVES Conference Series, Terclim 2022. https://ives-openscience.eu/wp-content/uploads/2022/06/D8-flash-SerranoE_ok.pdf
- [4] GO VIRECLI <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/6.-EPA-VIRECLI-Precision-irrigation.pdf>
- [5] GO OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>

Melhorar a resiliência da vinha: práticas inovadoras de gestão do stress hídrico

A região do Mediterrâneo é conhecida pelo seu clima quente e recursos hídricos limitados, o que torna as vinhas vulneráveis ao stress hídrico e aos impactos das alterações climáticas. Foram desenvolvidas e implementadas várias práticas inovadoras na região para enfrentar estes desafios relacionados com a gestão do stress hídrico. A irrigação deficitária regulada e a irrigação gota a gota, combinadas com tecnologias avançadas, como sensores de humidade do solo e sistemas de monitorização em tempo real, melhoram a precisão na aplicação da água e otimizam a sua utilização, visando fases críticas de crescimento ou alternando a hidratação da zona radicular. Outras inovações, como a deteção remota e a recolha de água, reforçam ainda mais a resiliência das vinhas. Estes métodos reduzem a utilização da água, melhoram a qualidade da uva, mantêm a viabilidade económica e promovem a sustentabilidade a longo prazo na gestão da vinha.

Os agricultores estão a ajustar as suas práticas para fazer face à situação, mas muitas destas soluções continuam confinadas a regiões ou setores agrícolas específicos. O projeto financiado pela UE [CLIMED-FRUIT](#) [1], financiado pela EU, está a trabalhar para colmatar esta lacuna, recolhendo e partilhando práticas inovadoras e adaptadas às alterações climáticas de vários grupos agrícolas europeus para aumentar a resiliência e promover uma adaptação e mitigação eficazes às alterações climáticas. Este artigo apresenta uma lista não exaustiva de resultados experimentais de projetos realizados em toda a Europa e identificados no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Instalação de um sistema de irrigação tradicional com eficiência hídrica

Existem várias formas de melhorar a eficiência da água de irrigação. Em primeiro lugar, a escolha do sistema de irrigação é um fator crítico: a escolha de um sistema gota a gota localizado ou de "micro-jato" distribui a água o mais próximo possível das raízes, evitando a evaporação excessiva e limitando o desenvolvimento de ervas daninhas. No entanto, uma distribuição de água muito localizada não estimula o desenvolvimento dos sistemas radiculares em termos de profundidade e num horizonte alargado, aumentando assim a dependência das plantas em relação à irrigação

Irrigação gota a gota

A irrigação gota a gota é amplamente utilizada na viticultura (cultivo de uvas) devido à sua precisão e eficiência no fornecimento de água, ajudando a otimizar a qualidade das uvas e o rendimento das videiras. Neste sistema, é aplicada uma quantidade reduzida de água às raízes das plantas sob a forma de gotas contínuas ou discretas, sistemas de pequenos fluxos ou de impulsos. A irrigação gota a gota é amplamente conhecida por aumentar a eficiência da utilização da água, resultado numa demanda de água 50% inferior, comparativamente com a irrigação por sulco, e reduzindo o alagamento. A irrigação aérea gota a gota (Fig. 1) é uma técnica inovadora com linhas de gotejamento elevadas acima do solo, tipicamente suspensas ao longo de sistemas de treliça ou fios em ambientes

agrícolas. Embora menos comuns do que a tradicional irrigação gota a gota terrestre, os sistemas aéreos têm aplicações e benefícios específicos.

Fig. 1. Sistema aéreo de irrigação gota a gota na viticultura (Crédito da foto: IFV Sud-Ouest)

Irrigação subsuperficial

O Grupo Operacional francês OFIVO(OG) [2] examinou o efeito da irrigação gota a gota aérea e subsuperficial numa vinha, utilizando sondas capacitivas de solo (bolbos húmidos, Fig. 2). A aplicação da irrigação subsuperficial (40 cm de profundidade) no meio da linha gerou maiores volumes de bolbo húmido (com percolação vertical e lateral da água) do que o sistema de irrigação gota a gota aérea (Fig. 3). Na irrigação subsuperficial, a água atinge a superfície do solo por capilaridade sem alterar o estado hídrico das videiras ou a produção em comparação com a irrigação aérea.

*Fig. 2 Utilização de uma sonda capacitiva para estudar o comportamento da água no solo – [GO](#)
[OFIVO](#)*

Fig. 3. Posicionamento da sonda capacitiva em tratamentos de irrigação subsuperficial e aérea [3]

A irrigação gota a gota subsuperficial facilita a gestão mecânica das ervas daninhas e melhora a expansão das raízes entre as linhas. A principal vantagem deste sistema de irrigação na zona mediterrânica é a eficiência na utilização da água, facilitando o estabelecimento do coberto vegetal e mantendo a viticultura em zonas secas. Os gotejadores de subsuperfície aumentam a durabilidade, protegendo os tubos de pragas e danos causados por máquinas, permitindo uma rega mais fiável ao longo do tempo. Facilitam a monda mecânica e a gestão das ervas daninhas, eliminando as obstáculos na superfície do solo. Além disso, o fornecimento de água diretamente abaixo do solo incentiva uma melhor expansão do volume das raízes da videira entre linhas, promovendo um crescimento mais saudável e robusto das plantas. Além disso, foi aplicada a estratégia de fertirrigação completa, que mostrou a melhor relação entre produção e maturidade. Reduziu significativamente a aplicação de fertilizantes (menos 30%). No entanto, este sistema tem uma instalação mais dispendiosa do que um sistema de gota a gota aéreo (+20%) e não é adequado para solos pedregosos. A filtração adequada e a manutenção regular da rede são cruciais para a eficiência e longevidade dos sistemas de irrigação gota a gota subsuperficial, uma vez que evitam o entupimento e asseguram um fornecimento consistente de água. A instalação de gotejadores apropriados é essencial; os gotejadores planos resistem ao peso do solo evitando danos, enquanto as características anti-sifão, anti-enraizamento e de autorregulação protegem o sistema contra bloqueios, enraizamento e distribuição irregular da água. O fim da vida útil do sistema também deve ser considerado e a contaminação do solo com resíduos de plástico deve ser evitada.

Sistemas de irrigação inteligentes

Vinhas para produção de vinho

No norte de Itália, o GO VIRECLI [4] aplicou um sistema de irrigação de precisão para manter os padrões de produção e qualidade das uvas utilizadas na produção de vinho espumante, mesmo nas vindimas mais difíceis. Ao otimizarem a utilização da água, conseguiram uma produção mais elevada com características de qualidade superiores em comparação com a gestão na exploração e os sistemas de sequeiro, apesar de uma seca severa. Os resultados foram particularmente significativos nas parcelas de vinhas com maiores necessidades hídricas.

Uma análise completa das características do solo e da sua variabilidade dentro da vinha é necessária para um desenho adequado do sistema de irrigação. Isto pode ser feito utilizando tecnologias de ponta, como as baseadas na aquisição de resistividade elétrica e fortemente correlacionadas com os principais parâmetros físico-químicos do solo. As indicações assim obtidas permitem dividir a vinha em zonas homogéneas, no interior das quais as propriedades hidrológicas são uniformes. As zonas de vinha com maior capacidade de retenção de água, representadas a azul claro no mapa, requerem um menor volume de água de rega, enquanto as zonas onde as plantas têm menos vigor, a vermelho no mapa, requerem maiores volumes de rega. Cada zona homogénea é finalmente caracterizada através dos dados do solo obtidos a partir do levantamento que resulta num mapa de vigor (Fig. 4). Com base nas informações recolhidas, o passo dos sistemas gota a gota varia para satisfazer as necessidades hídricas das zonas de gestão homogéneas definidas (Fig. 5). É necessário utilizar um sistema de apoio à decisão (DSS) para orientar a irrigação (ou seja, um DSS que considere o teor de água no solo e as necessidades das plantas, juntamente com a previsão meteorológica) para identificar o melhor momento para a irrigação; os sistemas testados foram o Irriframe ANBI, baseado num equilíbrio hídrico clássico, e o Manna da Rivulis, integrado com dados de satélite. Ambos os sistemas foram devidamente calibrados com medições no local do estado real da água nas plantas.

Fig 4. Exemplo de uma distribuição de diferentes teses de irrigação e características de um sistema de irrigação de taxa variável – GO VIRECLI

Fig. 5. Clipes de irrigação Hydro aplicados aos sistemas gota a gota para os fechar e modular a distância e obter um sistema de gotejamento de taxa variável – GO VIRECLI

Em 2021 e 2022, anos de seca severa, as áreas de baixo vigor produziram 15% mais uvas por planta com irrigação de precisão do que as áreas da mesma vinha com vigor semelhante, mas irrigadas com o sistema de gotejamento padrão. A gestão da irrigação de caudal variável poupou 15% de água em comparação com o sistema de irrigação não modular, respondendo melhor às necessidades de cada planta.

Vinhas para produção de uvas de mesa

O consumo de água de uma vinha de uvas de mesa de 2 ha na região da Apúlia (sul de Itália) pode variar entre 2000 e 6000 L por época, dependendo da técnica de irrigação aplicada e das necessidades específicas da variedade, o que realça a importância da eficiência na utilização dos recursos. O [GO OLTREBIO](#) [5] implementou sensores interligados ao nível do solo e das culturas numa exploração agrícola (Fig. 6), que comunicam com o sistema de apoio à decisão (DSS) para a gestão da água em vinhas de uvas de mesa biológicas, como forma de otimizar os recursos. A utilização da água é registada e gerida numa base sazonal com a ajuda de sensores IoT a vários níveis (solo e cultura), utilizando dados meteorológicos obtidos localmente (Fig. 7). Os dados são recolhidos no software Blueleaf®. O sistema DSS, um componente-chave, é adaptado à vinha de uvas de mesa e desempenha um papel crucial na gestão da utilização da água durante períodos críticos de escassez de água. O benefício para os utilizadores do DSS é a utilização eficiente dos recursos hídricos, poupando água em cerca de 30% a 40%, dependendo das tendências sazonais e do tempo de trabalho do produtor, sem comprometer a produção das culturas ou a qualidade dos frutos.

Fig. 6. Sensores ao nível do solo e das culturas – GO OLTREBIO

Fig. 7. Método de comunicação entre o hardware e o software – GO OLTREBIO

Conclusão

Nos últimos 20 anos, a subida das temperaturas aumentou a evapotranspiração, conduzindo a um stress hídrico significativo nas vinhas. A irrigação de precisão oferece uma solução sustentável a longo prazo para otimizar a utilização da água. Quando a água está disponível, esta abordagem garante uma produção consistente de uvas e vinhos de alta qualidade, mesmo em anos difíceis, através de uma gestão eficiente dos recursos hídricos.

Bibliografia e fontes

- [1] CLIMED-FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] OG OFIVO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/1.-EPA-OFIVO.pdf>
- [3] Serrano, E., Katgerman, P., Gelly, M., Dufourcq, T. (2022). Better understand the soil wet bulb formation with subsurface or aerial drip irrigation in viticulture. IVES Conference Series, Terclim 2022. https://ives-openscience.eu/wp-content/uploads/2022/06/D8-flash-SerranoE_ok.pdf
- [4] OG VIRECLI <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/6.-EPA-VIRECLI-Precision-irrigation.pdf>
- [5] OG OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

CONTACT

Institut Français de la Vigne et du Vin
Pôle Sud-Ouest

1920 Route de Lisle sur Tarn

81310 Peyroles

contact@climed-fruit.com